

Гаджиева А.М.

Бакинский государственный университет,
Магистрант кафедры русского языкознания

CUSTOMS VOCABULARY OF THE ADMINISTRATIVE LANGUAGE OF THE 17TH CENTURY

Hajiyeva A.

Baku State University,
Master's Student of the Department of Russian Linguistics

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется таможенная лексика орловской и 4-х воронежских таможенных книг XVII века. В исследовании приводятся значения слов, дается их этимология, отмечаются особенности употребления. Слова распределены по пяти лексико-семантическим группам. В результате проведенного анализа выявлено 2270 примеров. В том числе 1346 названий денежных единиц, 449 слов, обозначающих налоги и таможенные сборы, 174 примера лексики со значением единиц измерения величин, 268 слов, относящихся к торговой лексике и 33 примера канцелярской лексики. Наиболее употребляемым является слово *алтын*, оно отмечено 677 раз.

ABSTRACT

The article analyzes customs vocabulary of Orlov and 4 Voronezh customs books of the 17th century. The study provides the meanings of the words, presents of their etymology, and notes specific features of their usage. The lexical materials are classified into five lexico-semantic groups. As a result of the conducted analysis, 2270 examples were identified. Among them 1346 are the name of currency units, 449 denote taxes and customs duties, 174 are the vocabulary with the value of units of measurement, 268 belong to commercial vocabulary, and 33 are clerical terminology. The most frequently occurring word is *altyn*, which appears 677 times.

Ключевые слова: история русского языка, имена существительные, тематические группы слов, таможенная лексика, памятники деловой письменности XVII века, таможенные книги.

Keywords: history of the Russian language; nouns; thematic lexical groups; customs vocabulary; monuments of 17th-century administrative writing; customs books.

В статье исследуется лексический состав орловской и четырех воронежских таможенных книг XVII века, которые распределяются по пяти лексико-семантическим группам:

- 1) названия денежных единиц;
- 2) слова, обозначающие налоги и таможенные сборы;
- 3) лексика со значением единиц измерения величин;
- 4) слова, относящиеся к торговой лексике;
- 5) канцелярская лексика.

Для облегчения представленного материала в статье используются сокращения: ОТК – орловская таможенная книга, ВТК – воронежская таможенная книга. Примеры сопровождаются указанием номера страницы памятника, на которой зафиксировано слово, в скобках указывается частотность его употребления.

Названия денежных единиц

Алтын – 21 (5), 22 (21), 23 (22), 24 (21), 25 (21), 26 (15), 27 (13), 28 (23), 29 (23), 30 (22), 31 (19), 32 (21), 33 (20), 34 (16), 35 (21), 36 (21), 37 (18), 38 (24), 39 (22), 40 (17), 41 (21), 42 (19), 43 (18), 44 (19), 45 (7), 246 (27), 247 (26), 248 (31), 249 (31), 250 (45), 251 (37), 252 (11).

Пример: «*Таво ж числа купили ржи полосмины дано ПІ алтынъ...*». (ОТК, с. 251)

Этимология слова такова: «*Старая разменная монета в 6 денег, равная 3 копейкам. Из тур., тат. altyn 'золото', 'золотой'*». [1, т. 1, с. 72]

Гривна – 39, 248 (2), 249, 251 (5), 252 (4).

Пример: «*Октября въ I дн куплено в таможенню и в кобацкою в питвщю избѣ дровъ на двѣ гривны*». (ВТК-3, с. 39)

«*Др.-русс. гривна "ожерелье, кольцо, гиря, монета"... Производное от грива. Первоначальное знач. "ожерелье, украшение, кольцо, мера веса, монета", уже в XI в. "денежная единица"*». [2, с. 38]

В толковом словаре данное слово объясняется следующим образом: «*То же, что гривенник (устар.)... Гривенник – монета, сумма в 10 копеек*». [3, с. 339]

Полугривна – 40, 42, 43, 247.

Пример: «*Таво ж числа платили ливенцы дѣти боярские Дементѣи Легостаев с товарищи VI члвкъ с хлѣба днѣгъ без полугривны сорокъ алтын*». (ОТК, с. 247)

Грош – 248, 250 (3), 251 (3), 252.

Пример: «*Сентября в Е де взято явки с пива с Бѣся Чалова В гроша*». (ОТК, с. 248)

Слово *грош* означает «*монету, появившуюся в России в XVII веке, равную двум копейкам*» [4]

Деньги – 21 (2), 22 (12), 23 (17), 24 (22), 25 (18), 26 (4), 27 (9), 28 (24), 29 (23), 30 (17), 31 (8), 32 (10), 33 (11), 34 (9), 35 (17), 36 (8), 37 (16), 38 (22), 39 (21), 40 (10), 41 (14), 42 (12), 43 (12), 44 (6), 45 (4), 246 (22), 247 (20), 248 (17), 249 (19), 250 (23), 251 (13), 252 (4).

В памятниках более употребляема сокращенная форма слова *деньги* – «*днѣгъ*». Пример: «*Таво ж числа приехол съ Елца Раман Покровского явил днѣгъ пят рѣблев... де*». (ВТК-2, с. 28)

Копейка – 246. Пример: «*Марта въ К де платил кромчанин Осип Каменев с वोsa восьмь копейкъ*». (ОТК)

Данное слово «образовано, вероятно, первоначально с помощью суф. -ко от копье: копейко. Название монеты объясняется тем, что на ней изображался всадник с копьём». [5, с. 210]

Рубль – 22 (4), 23 (6), 24 (7), 25 (7), 26 (3), 27 (4), 28 (10), 29 (15), 30 (9), 31 (9), 32, 33 (5), 34 (5), 35 (7), 36 (4), 37 (3), 38 (2), 39, 40 (6), 41 (8), 42 (10), 43 (12), 44 (5), 45 (3), 246 (7), 247 (3), 248 (4), 249 (9), 250 (7), 251 (10), 252 (3).

Пример: «*Генваря въ шестыи дн приехал с Москвы Борис Филипов явил у себя днгъ сорок рѣблев пошлин взято дватцат три алтна двѣ де*». (ВТК-2, с. 28)

Этимология данного слова, следующая: «Др.-русс. производное от рубити; б чередуется с бл'. Первоначальное значение – «обрубок (золота, серебра)». В ВТК-1, 2, 3 отмечены формы написания с буквой **Ѡ**, а в ВТК-4 и ОТК наблюдается разное графическое начертание - **Ѡ** и **У**. [5, с. 394].

Полтина – 28, 29, 30, 34, 41, 43, 44.

Пример: «*Таво ж числа приехал съ Елца Раман Покровского явил днгъ пят рѣблев с полтиною пошлин взято пят алтнѣ четыре де*». (ВТК-2, с. 28)

Согласно этимологическому словарю «вероятно, др.-русс. слияние словосочетания **поль тина** (поль – «половина», тинь – «рубль», от тати – «рубить, сечь», ср. рубль». [5, с. 352]

Полѣвика – 24.

Пример: «*Марта съ А г числа апрѣля по А дн собрано таможенного мѣлкаго зборѣ двѣнацать рѣблевѣ шесть де с полѣвикаю*». (ВТК-1)

Слово **полушка** обозначает «самую мелкую монету, 1/4 копейки». [1, т. 3, с. 319]

В ходе проведенного исследования было выявлено 1346 примеров названий денежных единиц.

Слова, обозначающие налоги и таможенные сборы

Пошлина – 21 (5), 22 (18), 23 (19), 24 (20), 25 (18), 26 (16), 27 (11), 28 (22), 29 (23), 30 (20), 31 (18), 32 (20), 33 (18), 34 (16), 35 (19), 36 (21), 37 (3), 40 (9), 41 (19), 42 (19), 43 (16), 44 (18), 45 (6), 246, 248 (6).

Пример: «*Савин сам восьмь с товарищи а у них восьмь воз ржи пошлин взято тринацат алтнѣ двѣ де*». (ВТК-2, с. 29)

Первоначально слово обозначало «старый обычай», в дальнейшем получило значение «налог». [5, с. 359]

Сбор / збор – 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 41 (2), 43, 45.

Пример: «*Ѳевралья съ А г числа Ѳевралья ж по ИИ дн собрано таможенного мѣлкаго збору десят рѣблевѣ днгъ*». (ВТК-4, с. 45)

В ВТК данное слово наблюдается в двух вариантах – с буквой **З** (земля) и **С** (зело). Как известно, обе эти буквы в древнерусской кириллице передавали [з].

Головшина – 246 (5), 247 (3), 248 (3), 249 (2), 252.

Пример: «*Апрѣля въ S де платил Кондратеи Марковѣ с порозжева стрѣга отчалѣ и головшины*

S алтын». (ОТК, с. 247)

Головшина означает «плату за голову, т.е. за убийство, деньги выплачивались убийцей в пользу семьи убитого. Однако исходя из контекста вероятнее всего имеется ввиду иное значение слова: «вид налога с человека» [6, вып. 4, с. 66]

Отчал – 246 (4), 247 (2).

Пример: «*Таво ж числа отѣвстил струг порозжеи Семена Черкасова отчалѣ и головшины взято 3 алтын В де*». (ОТК, с. 247)

Струг, упоминаемый в памятнике письменности, – «вид речного судна, легкая лодка с острыми концами. Происхождение назв., вероятно, связано с процессом изготовления (строгания) судна из «струженого» (очищ.) теса. В письменных источниках Древней Руси струг упоминается наряду с челном и ладьей. Оценивался в три раза дешевле большой морской ладьи. Предполагается, что это было небольшое плоскодонное низкорботное судно с очень мелкой осадкой». [7]

Исходя из этого, в таможенных книгах **отчал**, вероятнее всего, обозначает вид налога, взимаемый при отплытии порожнего судна. В выявленных примерах наблюдается смешение букв **Ѡ** (омега) и **О** (от).

Проѣзд – 246, 247 (5), 248 (8).

Пример: «*Авгѣста въ VI де плотил проѣздѣ болховитин Ермол Савинов S алтын*». (ОТК, с. 248)

Слово **проезд** означает «таможенный налог, взимаемый с провозимых товаров». [6, вып. 20, с. 124] В таможенной книге отмечена форма с исконной буквой **Ѣ** (ять) в слове. Ср. др.-русс. ѣздъ - поездка, путь.

Приезд – 30, 31, 34 (4), 41, 43, 44 (2), 45.

Пример: «*Таво ж числа взято с вороножского с торговаг члвка с Герасима Насонова с товарѣ московског приездеу с весчег и не с весчег пошлин взято девят алтнѣ*». (ВТК-4, с. 44)

Провоз – 37.

Пример: «*Марта въ КА дн навосили ледникѣ леду дано наиму от провозѣ рѣблѣ шеснацать алтнѣ четыре де*». (ВТК-3)

Явка – 246, 248.

Пример: «*Сентября в Е де взято явки с пива с Ысая Чалова В гроша*». (ОТК, с. 248)

Наим – 37, 38.

Пример: «*Июня въ ЕИ дн плели плетен оба пол кобацког двора дано работником наиму шесть алтнѣ четыре де*». (ВТК-3, с. 38)

Данное слово обозначает «плату за выполненную работу или службу». [6, вып. 10, с. 101]

Причал – 248 (3).

Пример: «*Таво ж числа платил колѣженин Иван Сурнинѣ причал и головшину ДИ алтын В де*». (ОТК)

Это слово в таможенной книге обозначает пошлину за приближение судна к причалу. [6, вып. 20, с. 72]

Отвоз – 247 (2).

Пример: «*Апрѣля въ Д де взято отвозу с орловског пшкоря с Ывана Телѣгина S де*». (ОТК)

В контексте памятника письменности данное слово обозначает пошлину за вывоз товара. [6, вып. 13, с. 204]

В ходе проведенного исследования было выявлено 449 примеров названий налогов и таможенных сборов.

Лексика со значением единиц измерения величин

Пуд – 21 (2), 22 (3), 23 (2), 24 (2), 25, 26 (5), 27 (2), 31 (2), 32 (7), 33 (4), 34 (3), 36, 40 (3), 41 (3), 42, 43, 44, 45.

Пример: «Сентября въ двадесят пятии дн приехол съ Елца Данила Ортемов товарѣ у нег дватцат пуд соли пошлин взято сем алтнѣ двѣ де». (ВТК-2, с. 33)

Слово **пуд** означает «единицу веса, равную 16 кг, данное значение могло варьироваться в зависимости от местности». [6, вып. 21, с. 40]

Полупуд / полпуд – 24, 25 (2), 26, 33 (2), 34 (3), 36, 44.

Пример: «Декабря въ шестыи на десят дн приехол съ Елца Корнѣи Федоров снѣ сам пят товарѣ у нег четыре возы ржи и пшеницы да полпуда пороха пошлин взято десять алтнѣ». (ВТК-2, с. 36)

Вершок – 23, 29.

Пример: «Генваря въ двадесят четвертыи дн приехол ис Ряского Данила Нѣстеров товарѣ у нег девять воз соли шесть вершков аглинского свѣкна четверы рѣковицы пошлин взято дватцат девят алтнѣ». (ВТК-2, с. 29)

Слово **вершок** имело значение – «"верхняя фаланга указательного пальца"... Вершок появился в русских мерах в XVI в.» [2, с. 19-20] Оно имело значение «единица измерения ткани, а также мера длины равная 1/16 аршина». [6, вып. 2, с. 109] Данное слово в памятниках письменности встречается только во множественном числе.

Аршин – 24, 26 (2), 32 (2).

Пример: «Таво ж числа приехол ис Курско Павел Поликарпов снѣ товарѣ у него пуда пороха полтора аршин крашенин тритцат тысяч чесноку пошлин взято девят алтнѣ». (ВТК-1, с. 26)

Аршин – это мера длинны, используемая на Руси. Она равна 0,71 м.

Лакот (локоть) – 24.

Пример: «Марта въ III дн приехоли с Кврско Петръ Мосалитинов товарѣ у него два пуда пороха полтора лакот холстов посканных пядесят аршин крашенин пошлинъ взято девять алтнѣ». (ВТК-1)

Значение слова таково: «Мера длины, приблизительно равная расстоянию от локтя до конца среднего пальца» [6, вып. 8, с. 167] В памятнике письменности данное слово отмечено с гласным **а** в первом слоге и отсутствием **ь** на конце.

Косяк – 24, 31, 34 (2), 43, 44 (3).

Пример: «Ноября въ первыи дн взято с калѣженино с Луки Басово з дватцати со шти косяков мыла да съ девяноста прѣтов вкладу пошлин взято рѣблѣ шеснатцат алтнѣ четыре де». (ВТК-2, с. 34)

В контексте памятников письменности слово **косяк** употребляется в значении: «партия штучного товара в пластах, рулонах и т.п.» [6, вып. 7, с. 377]

Фунт – 24, 32, 36, 44.

Пример: «Таво ж числа приехол с Москвы Богдан Яковлев товарѣ у него два ансыри шолкѣ четыре фунты бѣмаги шитеи двѣ стопе бѣмаги пошлин взято шесть алтнѣ четыре де». (ВТК-2, с. 36)

Слово обозначает меру веса, «название которой было заимствовано из польского, где *fiint* через немецкое посредство восходит к латинскому *pondus* – «вес». К тому же первоисточнику восходят и русское **пуд**, и английское *round* («фунт»)). [8, с. 401]

Полуфунт – 43.

Пример: «Феврала въ VI дн взято с вороножских жилицов с торговых людеи с Гаврила да с Огѣя с тритцати с дву концов свѣкон сермяжных да с мыла простог со шти косяков да с трех ансырей шолкѣ с полуфунта». (ВТК-4, с. 43)

Дюжина – 24.

Пример: «Марта въ КГ дн приехол с Москвы Гаврила Василевъ снѣ Бѣрог товарѣ у нег сто портищѣ нашивок три десятка колпаков пят дюжин самков два пуда свинца полпуда квасов пошлин взято три алтна двѣ де». (ВТК-1)

Это «заимствованное из французского языка слово, в котором *doizaine* восходит к латинскому слову *duodecim* – «двенадцать»». [8, с. 124]

Четверик – 31 (2), 32 (3), 246 (5), 249 (15), 250 (20), 251 (15), 252 (2).

Пример: «Таво ж числа купили полтара четверика овса дано Далтына». (ОТК, с. 250)

В памятнике письменности данное слово реализуется в следующем значении: «старорусская мера сыпучих тел, равная 26,2 л.» [9]

Полчетверика / полдчетверика – 249, 250 (3), 252.

Пример: «Таво ж числа куплено полчетверика овса дано В гроша». (ОТК, с. 250)

Четверть – 23, 31, 40, 249.

Пример: «Таво ж числа купили в орлянина в Левона Пилюгина вина Е четвертеи дано Л алтын» (ОТК, с. 249)

Значение слова - «старая русская мера, равная четвертой части какой-нибудь единицы измерения». [3, с. 2219]

Полчетверти – 249.

Пример: «Да из козны продано вина вѣдромы и четвертми и в полчетверти на двѣнатцат рублев». (ОТК)

Половинка – 31 (2), 32, 33 (2), 34 (2), 43.

Пример: «Таво ж числа приехол с Тѣлы Левонтеи Мотвѣев товарѣ у нег половинка аглинског свѣкна пошлин взято восемь алтнѣ». (ВТК-2, с. 32)

Ансырь (анцырь) – 33 (2), 34 (2), 36, 43.

Пример: «Таво ж числа взято с воронажского жилица с торгова гчлвк с Олѣѣя Бѣраго с товарѣ со шти ансырей шолкѣ пошлин десят алтнѣ». (ВТК-2, с. 33)

«Ансырь (русский фунт) - старинная русская мера веса. В XVI в. 1 ансырь = 128 золотников (546 г). Позднее 1 ансырь = 96 золотников (409,51 г). В XVIII в. ансырь выходит из употребления». [2, с. 10]

Стопа – 34, 36, 41, 44.

Пример: «Таво ж числа приехол с Москвы Бог-

дан Яковлев товарѹ у него два ансыри шолкѹ четыре фвнты бѹмаги шитеи двѣ **стопе** бѹмаги пошлин взято шесть алтнѣ четыре де». (ВТК-2, с. 36)

Это «кипа каких-либо предметов, сложенных вместе, один на другой». [6, вып. 28, с. 93]

Круг – 26, 246 (2).

Пример: «Марта въ ѲІ де платил орловскои стрелець Савелѣи Коченов **С кругов** с воску да с меду да с воцин Д алтына Д де». (ОТК, с. 246)

Слово в таможенных книгах имеет значение «счетно-торговой единицы округлых кусков затвердевшего воска». [6, вып. 8, с. 77]

Остаток – 249, 250.

Пример: «Апрѣля въ Л де купили ржи **С четвериков** дано ЛЕ алтынѣ **остатокѣ** дан Д де». (ОТК, с. 250)

Значение данного слова следующее: «оставшаяся часть чего-то истраченного, израсходованного» [10, с. 580]

Связка – 25.

Пример: «Таво ж числа приехол съ Елца Прокофѣи и Кѹснец самѣ дрѹгѣ СС товарищемѣ товарѹ у них сорок **связак** укладѹ дватцат концов холстов безѣ однаго да ѹ них же днѣ семь рѹблев пошлин взято дватцатѣ алтнѣ». (ВТК-1)

Это пучок однородных предметов, связанных вместе. [6, вып. 23, с. 202]

Урезок – 33.

Пример: «Сентября въ шестии дн приехол съ Елца Олеер Иванов товарѹ у него четверть арѣхов тринацат прѹтвов желѣза сто подковав десят концов холстов посканнх тринацат ожимков желѣза пят юѹтеи боранов два **урезка** канинных пошлин взято восемь алтнѣ двѣ де». (ВТК-2)

Существительное образовано от глагола *урезать*, в значении: *отрезать часть, укоротить*. [10, с. 1032]. В контексте таможенной книги имеется ввиду «вырезка мяса».

В ходе проведенного исследования было выявлено 174 примера слов со значением единиц измерения величин.

Слова, относящиеся к торговой лексике

Даход – 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38 (2), 39, 40, 41, 43.

Пример: «Лѣта ЗРКѲ г году кнги таможенног **даходу** октябрия с перваг числа ноябрия по первии дн». (ВТК-2, с. 31)

В ВТК данное слово употребляется с гласным **а** в первом слоге.

Товар – 21 (5), 22 (15), 23 (8), 24 (19), 25 (13), 26 (17), 27 (7), 28 (8), 29 (7), 30 (7), 31 (8), 32 (18), 33 (15), 34 (10), 35 (9), 36 (14), 40 (9), 41 (12), 42 (14), 43 (6), 44 (13), 45 (2), 247 (2), 248 (2), 249.

Пример: «Сентября въ первии дн приехол ис Курско Омелян Селин **товарѹ** у него воз вацин полѹдо воскѹ пошлин взято четыре алтна». (ВТК-2, с. 33)

Цена – 40 (4).

Пример: «Ѳевр[аля]... Ѳевралья же по КЕ дн продано четыре ведра вина **цена** по рѹблю прибыли пят рѹблев шесть алтны Д де». (ВТК-3)

Прибыль / прибыль – 40 (4).

Пример: «Ѳевралья съ КЕ г числа марта по А дн

продано четыре ведра вина цена по рѹблю **прибыли** пят рѹблев шесть алтны Д де». (ВТК-3)

Расход – 39.

Пример: «Октябрия въ КИ дн по накаснои памети воеводы Бориса Ивановича Нацокино велѣлѣ всять въ сезжею исѹбѣ на **расход** ис кобацкогю и ис таможенногю даходѹ дватцат рѹблев днѣ а доны тѣ денги гсдрва жаловония косацкомѹ [голо]ѹѣ Иванѹ Яковлевѹ снѹ Лоривоновѹ». (ВТК-3)

Рухледь – 36.

Пример: «Декабря въ двадесятѣ торыи дн приехол с Переславля Никифор Сѣраг товарѹ у него москотиннои **рѹхледи** на шесть рѹблев пошлинѣ взято четыре алтна». (ВТК-2)

Этимология слова, следующая: «Собств.-р. образовано от рухлый - «скорый, быстрый», сохранившегося в диалектах в значении «неплотный, сыпучий» и являющегося производным от рухатъ «двигать, трогать», также известного в диалектах. Глагол рухатъ образован от основы рух- (ср. общесл. рухъ-- «движение»), являющейся производным от основы, выступающей в рѹвати. Первоначальное значение рухлядь - «движимое имущество». [11]

В ходе проведенного исследования было выявлено 268 примеров торговой лексики.

Канцелярская лексика

Жалование – 39.

Пример: «Октябрия въ КИ дн по накаснои памети воеводы Бориса Ивановича Нацокино велѣлѣ всять въ сезжею исѹбѣ на расход ис кобацкогю и ис таможенногю даходѹ дватцат рѹблев днѣ а доны тѣ денги гсдрва **жаловония** косацкомѹ [голо]ѹѣ Иванѹ Яковлевѹ снѹ Лоривоновѹ». (ВТК-3)

В таможенной книге отмечен вариант слова с оканьем.

Книга – 21, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 246, 249, 252.

Пример: «Лѣта ЗРКѲ г году **кнги** таможенногю даходѹ Ѳевралья съ А г числа Ѳевралья ж по III дн». (ВТК-2, с. 30)

Слово отмечено в таможенных книгах в сокращенной форме.

Козна – 37, 249.

Пример: «Марта въ Г дн куплено на **кознѹ** каробя дана четыре алтна». (ВТК-3, с. 37)

В таможенных книгах слово отмечено с **о** на месте **а**.

Вказ – 246, 249.

Пример: «Лѣта ЗРѢ г марта с перваго числа по гсдрвѹ црѹу и великого князя Алеѣѣя Михайловича всеа Рѹсїи **Вказу** кнги орловские таможенные родходные вѣрного головы Ивашка Маслова с товарищи». (ОТК, с. 249)

Срок – 249.

Пример: «Ростис долговым днгам которые голова Ивашко Маслов с товарищи имал послѣ **сроков**». (ОТК)

Поля – 252.

Пример: «На правых **полях** листов помета разрядного дьяка Григория Ларионова о том, что книги подал в Разряд 7 января 1653 года орловский таможенный и кабацкий голова Иван Маслов». (ОТК)

Слово реализуется в памятнике письменности в следующем значении: «*полоса по краю страницы, на которой отсутствует текст*». [12, с. 146]

Помета – 252.

Пример: «*На правых полях листов помета разрядного дьяка Григория Ларионова о том, что книги подал в Разряд 7 января 1653 года орловский таможенный и кабацкий голова Иван Маслов*». (ОТК)

Значение слова - «*запись уполномоченного лица на листах деловой бумаги*». [6, вып. 17, с. 14]

Роспис – 249.

Пример: «*Роспис* долговым днгам которые голова Ивашко Маслов с товарищи има лпослѣ сроков». (ОТК)

Разряд – 252.

Пример: «*На правых полях листов помета разрядного дьяка Григория Ларионова о том, что книги подал в Разряд 7 января 1653 года орловский таможенный и кабацкий голова Иван Маслов*». (ОТК)

Лист – 37, 40, 45, 252.

Пример: «*По листам скрепа целовальника Фомы*». (ВТК-2, с. 37)

Скрепа – 37, 40, 45.

Пример: «*По листам скрепа воронежского никольского с Чижовки вдового попа Федота*». (ВТК-4, с. 45)

Данное слово означает «*подпись должностного лица на склеенных листах каких-либо документов*». [6, вып. 25, с. 20]

Всего было зафиксировано 33 примера канцелярской лексики.

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено **2270** слов, связанных с таможенной лексикой. В том числе **1346** названий денежных единиц, **449** слов, обозначающих налоги и таможенные сборы, **174** примера лексики со значением единиц измерения величин, **268** слов, относящихся к торговой лексике и **33** примера канцелярской лексики. Наиболее употребляемым является слово *алтын*, оно отмечено **677** раз.

Литература

1. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. – 2-е изд., стер. – М.: Прогресс, 1987.
2. Цивинский Д.Н. Словарь-справочник по системам единиц измерений: Учебное пособие / Д.Н. Цивинский. - 3-е изд., перераб. и доп.- Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. - 200 с.
3. Ожегов С. И., Шведов Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – URL: <https://cyberlan.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/Tolkovij-slovarj-russkogo-yazika.pdf> (дата обращения: 15.11.2025)
4. Большой толковый словарь русских существительных – URL: [https://gramota.ru/poisk?query=гросш&mode=slovari&dicts\[\]=50](https://gramota.ru/poisk?query=гросш&mode=slovari&dicts[]=50) (дата обращения: 15.11.2025)
5. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителя / под ред. чл.-кор. АН СССР С.Г. Бархударова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1971. – 542 с.
6. Словарь русского языка XI–XVII вв.: в 30 выпусках. – М.: Наука, 1975
7. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. URL: https://humanities_dictionary.academic.ru/Струг (дата обращения: 15.11.2025)
8. Крылов Г. А. Этимологический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2005. – 432с.
9. Четверик // Словарь онлайн. – URL: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/75744-ЧЕТВЕРИК> (дата обращения: 15.11.2025).
10. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М., 2011: Издательский центр «Азбуковник». – 1175.
11. Ситников А. Этимологический словарь русского языка, 2005. – URL: <https://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/etymological/fc/slovar-208.htm#zag-3801> (дата обращения: 15.11.2025)
12. Краткий толковый словарь русского языка / И. Л. Городецкая, Т. Н. Поповцева, М. Н. Судоплатова, Т. А. Фоменко; под ред. В. В. Розановой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1988. – 255 с.